

Naturalista sicil., S. IV, XLV (1-2), 2021, pp. 95-102

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5713387>

DANIEL PATACCHIOLA, FABRIZIO FABBRICIANI & ANTONINO BARBERA

NUOVI DATI GEONEMICI SU ALCUNE SPECIE DEL GENERE
ACMAEODERA ESCHLOSHOLTZ, 1829
E *ACMAEODERELLA* COBOS, 1955 IN SICILIA
(*Coleoptera Buprestidae*)

RIASSUNTO

Vengono riportati nuovi dati sulla presenza in Sicilia di due specie appartenenti al genere *Acmaeodera* Eschlosholtz, 1829 ed una appartenente al genere *Acmaeoderella* Cobos, 1955 (*Coleoptera Buprestidae*): *Acmaeodera (Acmaeotethya) quadrifasciata quadrifasciata* (Rossi, 1790) e *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) perroti franzinii* Curletti & Magnani, 1987 nuove per l'isola e *Acmaeodera (Acmaeodera) cylindrica* (Fabricius, 1775) di cui si forniscono nuovi dati di raccolta e note ecologiche.

Parole chiave: Distribuzione, Ecologia, Nuovi reperti

SUMMARY

New geonemic data on some species of the genus Acmaeodera Eschlosholtz, 1829 and Acmaeoderella Cobos, 1955 in Sicily (Coleoptera Buprestidae). The authors report new findings of two species belonging to the genus *Acmaeodera* Eschlosholtz, 1829 and one to the genus *Acmaeoderella* Cobos, 1955 (*Coleoptera Buprestidae*) in Sicily: *Acmaeodera (Acmaeotethya) quadrifasciata quadrifasciata* (Rossi, 1790) and *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) perroti franzinii* Curletti & Magnani, 1987 are new for the island and *Acmaeodera (Acmaeodera) cylindrica* (Fabricius, 1775) is confirmed with new data and ecological notes.

Keyword: Distribution, Ecology, New findings

INTRODUZIONE

Ad inizio di giugno 2021 due degli autori (D.P e A.B) hanno condotto una campagna di ricerca nell'area dei Monti Iblei e nei territori limitrofi sulla

costa Sud-Orientale siciliana in provincia di Siracusa, non lontano dall'abitato di Cassibile. Il campionamento ha permesso di individuare esemplari riconducibili ad alcune specie di buprestidi del genere *Acmaeodera* Eschsholtz, 1829 e *Acmaeoderella* Cobos, 1955 riconducibili ad *A. quadrifasciata quadrifasciata* (Rossi, 1790), *A. cylindrica* (Fabricius, 1785) e *Acmaeoderella perroti franzinii* Curletti & Magnani, 1987.

In riferimento alle specie appartenenti a questi due generi e alla loro distribuzione in Sicilia (CURLLETTI, 1994, 2005; SPARACIO, 1999; CURLLETTI *et al.*, 2003), la presenza di *Acmaeodera* (*Acmaeodera*) *quadrifasciata quadrifasciata* e *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *perroti franzinii* (Curletti & Magnani, 1987) risulta nuova per l'isola; viene ulteriormente confermata la presenza di *Acmaeodera* (*Acmaeodera*) *cylindrica*.

Il materiale esaminato è conservato nelle seguenti collezioni:

ABCC = Collezione Antonino Barbera, Castelvetro, Trapani;

CDCP = Collezione Claudio Deiaco, Predore, Bergamo;

DPCR = Collezione Daniel Patacchiola, Roma;

GMCC = Collezione Gianluca Magnani, Cesena;

ISCP = Collezione Ignazio Sparacio, Palermo.

Le categorie corologiche per le specie in esame sono quelle proposte da VIGNA TAGLIANTI *et al.* (1993), mentre la sistematica e la nomenclatura utilizzata seguono CURLLETTI *et al.* (2003) e LÖBL & LÖBL (2016).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Acmaeodera (*Acmaeodera*) *quadrifasciata quadrifasciata* (Rossi, 1790)

Corotipo: W-mediterraneo.

Materiale esaminato: Sicilia (Siracusa), dintorni Cassibile, (36. 9873 N, 15. 2086 E) 7/VI/2021, D. Patacchiola leg., 1 ex, (DPCR).

Note: in Italia la specie è segnalata di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata (CURLLETTI & TASSI, 2003). La larva risulta essere ospite secondario su piante appartenenti ai generi: *Acer*, *Argania*, *Ficus*, *Juniperus*, *Olea*, *Pinus*. Si rinviene in ambienti di macchia mediterranea o in aree xerotermitiche anche a notevole distanza dalla costa fino a quote di bassa montagna in concomitanza della presenza delle piante ospiti in special modo di *Juniperus communis* L. (CONTARINI & GARAGNANI, 1982). Gli adulti frequentano infiorescenze varie. L'esemplare (Fig. 1) è stato raccolto a vista su di una infiorescenza del genere *Convolvulus* L. in un prato xerico ai margini di un uliveto.

Fig. 1 — Acmaeodera (Acmaeotethya) quadrifasciata quadrifasciata (Rossi, 1790), dintorni di Cassibile, 7/VI/2021.

Acmaeodera (Acmaeodera) cylindrica (Fabricius, 1785)

Corotipo: olo-mediterraneo.

Materiale esaminato: Sicilia (Ragusa), Scicli (Ragusa), strada per Modica 27/III/2011, C. Deiacò leg., 3 ex (CDCP). Sicilia (Siracusa), dintorni Casibile (36. 9873 N, 15. 2086 E) 7/VI/2021, D. Patacchiola leg., 22 exx, (DPCR); idem, 3 exx, (ABCC).

Note: la prima segnalazione di *A. cylindrica* in Sicilia si deve a GHILIANI (1842) che la menziona per Catania; successivamente il dato viene riportato da DE MARSEUL (1865) e in maniera dubbia inserito da RAGUSA (1893) *sub Acmaeodera convolvuli* Walth, 1836. La segnalazione del taxon per questo territorio è stata riportata anche da autori più recenti su esemplari rinvenuti nell'area costiera meridionale in territorio Trapanese e Siracusano (SPARACIO, 1999), che confermano la presenza di questa specie in Sicilia con un'ampia distribuzione. Questa specie in Italia inoltre risulta segnalata della Sardegna ed della Calabria (PORTA, 1929; LUIGIONI, 1929); il dato per quest'ultima regione viene inserito in maniera dubbia da CURLETTI *et al.* (2003).

Per quanto riguarda la biologia, la larva risulta legata principalmente a piante dei generi: *Celtis*, *Pistacia*, *Populus*, *Prunus*, *Ulmus* (GOBBI, 1986; SPARACIO, 1999; CURLETTI *et al.*, 2003). Gli adulti sono primaverili e floricoli, generalmente su fiori di *Convolvulus*; La raccolta degli esemplari (Fig. 2) è stata effettuata nelle ore centrali della giornata su infiorescenze del genere *Convolvulus* L. e tramite l'utilizzo di trappole attrattive fotocromatiche posizionate in loco. La specie risultava coabitare sulle stesse infiorescenze con la congenere *A. pilosellae pilosellae* (Bonelli, 1812).

L'area oggetto di campionamento degli esemplari è posta ai piedi dei Monti Iblei in una zona agricola caratterizzata dalla presenza di uliveti e frequenti alberi di carrubo *Ceratonia siliqua* L., 1753. Gli esemplari provenienti da Scicli sono stati raccolti morti all'interno della galleria larvale dentro un ramo di carrubo, mentre altri due esemplari sono sfarfallati nell'aprile dello stesso anno da rami prelevati dallo stesso albero di *C. siliqua* (C. Deiacò, *com. pers.*).

Gli esemplari provenienti da Scicli e legati a *C. siliqua* permettono di accertare come questa essenza arboricola particolarmente frequente in questa zona della Sicilia sia una pianta ospite per questo buprestide. *A. cylindrica* è inserita nella Lista Rossa dei coleotteri saproxilici italiani (AUDISIO *et al.*, 2014) e classificata come LC (Least Concern).

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) perroti franzinii Curletti & Magnani, 1987

Corotipo: la sottospecie nominale *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) per-*

Fig. 2 — Acmaeodera (Acmaeodera) cylindrica (Fabricius, 1775), dintorni Cassibile, 7/VI/2021.

roti perroti (Schaefer, 1949) ha distribuzione W-mediterranea mentre la ssp. *franzinii* è endemica italiana.

Materiale esaminato: Sicilia (Palermo), Casteldaccia, 11/VI/1989, S. Prepsl leg., 3 exx (GMCC). Sicilia (Palermo), Campofelice di Roccella, 2-10/VI/1989, S. Prepsl leg., 2 exx (GMCC). Sicilia (Siracusa), dintorni Cassibile (36. 9873 N, 15. 2086 E) 7/VI/2021, D. Patacchiola leg., 7 exx, (DPCR); idem, 3 ex, (ISCP). Sicilia, Scoglitti (Ragusa) 20/V/1982, I. Sparacio leg. (1 ex) (ISCP).

Note: la sottospecie nominale risulta segnalata di Francia (LÖBL & LÖBL, 2016) e Spagna (TOLOSA SANCHEZ & LOPEZ, 2019), mentre la ssp. *franzinii* è endemica italiana e risulta conosciuta di Basilicata, Calabria, Sardegna e Puglia (CURRETTI *et al.*, 2003). Gli esemplari (Fig. 3) provenienti dai dintorni di Cassibile sono stati raccolti su infiorescenze gialle di Composite (*Asteracee*) ai margini di un uliveto insieme ad altre specie di buprestidi floricoli quali: *Acmaeoderella* (*Omphalothorax*) *adpersula adpersula* (Illiger, 1803), *Acmaeoderella* (*Liogastris*) *virgulata* (Illiger, 1803), *Anthaxia* (*Anthaxia*) *dimidiata* (Thunberg, 1789), *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *umbellatarum umbellatarum* (Fabricius, 1787). Gli altri esemplari presenti in collezione Magnani risultano come dati inediti ed ancora non pubblicati, mettendo in evidenza come la specie abbia all'interno del territorio isolano una distribuzione più ampia.

Ringraziamenti — Gli autori desiderano ringraziare Alberto Ballerio e Ignazio Sparacio per le foto degli esemplari e Bruno Massa per i graditi consigli in fase di ultima stesura e la gentilezza riservatoci. Un sentito ringraziamento va inoltre a Claudio Deiacco per i dati forniti in merito ad *A. cylindrica* e a Gianluca Magnani per i dati inediti in merito ad *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *perroti franzinii*.

BIBLIOGRAFIA

- AUDISIO P., BAVIERA C., CARPANETO G.M., BISCACCIANTI A.B., BATTISTONI A., TEOFILI C. & RONDININI C., (compilatori) 2014. Lista Rossa IUCN dei Coleotteri saproxilici Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.
- CONTARINI E. & GARAGNANI P., 1982. Contributo alla conoscenza della coleotterofauna dell'Emilia-Romagna. *Boll. Ass. romana Entomol.*, 35: 52-56.
- CURRETTI G., 1994. I Buprestidi d'Italia. *Monografie Natura bresciana*, 19: 1-318.
- CURRETTI G., 2005. Insecta Coleoptera Buprestidae. Pp. 205-206 in: Ruffo S. & Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana. *Mem. Mus. civ. Stor. nat. Verona*, 2^a serie, Sezione Scienze della Vita, 16.
- CURRETTI G. & MAGNANI G., 1987. Due nuovi Buprestidi di Sardegna. *Boll. Mus. reg. Sc. nat. Torino*, 5: 169-178.
- CURRETTI G., RASTELLI M., RASTELLI S. & TASSI F., 2003. Piccole Faune, Coleotteri Buprestidi d'Italia: Atlante fotografico dei Coleotteri Buprestidi Italiani. *Mus. civ. Stor. nat. Carmagnola*, CD-rom.

Fig. 3 — Esemplare di *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) perroti franzinii* Curletti & Magnani, 1987, dintorni di Cassibile.

- DE MARSEUL S.A., 1865. Monographie des buprestides d'Europe, du nord de l'Afrique et de l'Asie. *L'Abeille, Mem. Entom.*, 2: 1–396.
- GHILIANI V., 1842. Insetti di Sicilia determinati dal sig. F. Ghiliani nel suo viaggio in questa isola anno 1839. *Catalogus insectorum Siciliae. Atti Accad. gioenia Sc. nat. Catania*, 19: 21-48.
- GOBBI G., 1986. Le piante ospiti dei Buprestidi italiani. Primo quadro d'insieme (Coleoptera: Buprestidae). *Fragmenta entomol.*, 19: 169–265.
- LÖBL I. & LÖBL D., 2016 (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Revised and Updated Edition. *Brill*, Leiden-Boston, 983 pp.
- LUIGIONI P., 1929. I Coleotteri d'Italia. Catalogo sinonimico – topografico – bibliografico. *Mem. pontificia Accad. Sc., I Nuovi Lincei*, 13: 1-1160.
- PORTA A., 1929. Fauna Coleopterorum Italica. Vol. III, Diversicornia. *Stab. Tip. Piacentino*, Piacenza, 466 pp.
- RAGUSA E., 1893. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. Buprestidae. *Naturalista sicil.*, 12: 289–307.
- REICHE M.L., 1860. Coléoptères de Sicile réunies par M.E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M.L. Reiche et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 8: 717-737.
- SPARACIO I., 1999. Materiali per un catalogo di Buprestidi di Sicilia, II nota. (Coleoptera Buprestidae). *Naturalista sicil.*, 14: 71-76.
- TOLOSA SANCHEZ L. & LOPEZ M. A., 2019. Confirmación de la presencia de *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *perroti perroti* (Schaefer, 1949) en la Península Ibérica (Coleoptera: Buprestidae). *Revista gaditana de Entomología*, vol. X, n. 1: 19-23.
- VIGNA TAGLIANTI A., AUDISIO P.A., BELFIORE C., BIONDI M., BOLOGNA M.A., CARPANETO G.M., DE BIASE A., DE FELICE S., PIATTELLA E., RACHELI T., SINDACO R., ZAPPAROLI M. & ZOIA S., 1993. Riflessioni di gruppo sui corotipi fondamentali della fauna W-paleartica ed in particolare italiana. *Biogeographia*, (n.s.) 16 (1992): 159–179.

Indirizzo degli Autori — D. PATACCHIOLA, Via Vico Equense, 3 - 00132 Roma (I); e-mail: patacchioladaniel@gmail.com; F. FABBRICIANI, Via Alfredo Chiti, 9 - 51100 Pistoia (I); e-mail: f.fabbriciani@bardazzi.it; A. BARBERA, Via Giovanni Prati, 28 - 91022 Castelvetro (TP, I); e-mail: abarberamail@gmail.com